

УДК 616.31-002+616-053.2+616-08

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТОМАТИТАМИ У ДЕТЕЙ

©*Суеркулов Э. С.*, SPIN-код: 4416-7986, Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызстан, *nazarba@mail.ru*

©*Юлдашев И. М.*, SPIN-код: 6453-2922, д-р мед. наук, Кыргызско-Российский славянский университет им. Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан

©*Мамырралиев А. Б.*, Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызстан

©*Токтосунова С. А.*, канд. мед. наук, Кыргызско-Российский славянский университет им. Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан

©*Цепелева А. С.*, канд. мед. наук, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации, г. Бишкек, Кыргызстан

©*Сооронбаев А. А.*, Кыргызско-Российский славянский университет им. Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан

PREVALENCE AND STRUCTURE OF MORBIDITY OF STOMATITIS IN CHILDREN

©*Suerkulov E.*, SPIN-code: 4416-7986, National Center for the Protection of Maternity and Childhood, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Yuldashev I.*, SPIN-code: 6453-2922, Dr. habil.,
Kyrgyz-Russian Slavic University B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Mamyraliev A.*, National Center for the Protection of Maternity and Childhood, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Toktosunova S.*, M.D., Kyrgyz-Russian Slavic University B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Tsepeleva A.*, M.D., Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Soorombaev A.*, Kyrgyz-Russian Slavic University B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyzstan

Аннотация. Изучена заболеваемость детей со стоматитами средней и тяжелой формы в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Национального центра охраны материнства и детства за период 2005–2016 гг. Всего госпитализированных со стоматитами средней и тяжелой формы за этот период составило 7250 детей. Установлено преобладание стоматитов вирусной этиологии. Проведен анализ распространенности и структуры заболевания. На основании полученных данных сделан вывод о большой распространенности данной патологии в детском возрасте и необходимости дальнейшего исследования и разработки эффективных методов лечения.

Abstract. The incidence of children with moderate to severe stomatitis was studied in the Department of Maxillofacial Surgery of the National Center for Maternal and Child Welfare for the period 2005–2016. Total hospitalized with moderate and severe stomatitis during this period amounted to 7250 children. The prevalence of stomatitis of viral etiology has been established. The analysis of the prevalence and structure of the disease. On the basis of the obtained data, the conclusion was made about the high prevalence of this pathology in childhood and the need for further research and development of effective treatment methods.

Ключевые слова: стоматиты у детей, ретроспективный анализ, заболеваемость.

Keywords: stomatitis in children, retrospective analysis, incidence.

Несмотря на стремительное развитие стоматологии в XXI веке, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) продолжают представлять значительные трудности, что связано с многообразием их нозологических форм, схожих по клиническим проявлениям, но часто отличающихся друг от друга по этиологии и патогенезу [9].

Как известно, установлена зависимость увеличения частоты заболеваний полости рта, от уровня и образа жизни, характера и режима питания, влияния различных химических факторов, уровня гигиенической культуры и образования, медицинской активности [2, 5].

От данных факторов, как показано в исследованиях, зависят гигиенические привычки, частота обращаемости за медицинской помощью и уровень стоматологического здоровья [1, 6].

По данным С. И. Гажва (2013), распространенность заболеваний слизистой оболочки рта в популяции составляет от 3–5% до 8–20% [3].

Наряду с этим, эффективность организации стоматологической помощи и ее планирование зависят от изучения структуры заболеваемости слизистой оболочки полости рта, в зависимости от пола и гендерных признаков. Изучение распространенности и структуры заболеваемости, является особенно важным для планирования лечебно-профилактических мероприятий [4].

Учитывая вышеизложенное, была поставлена цель — изучить распространенность и структуру заболеваемости слизистой оболочки полости рта у детей, а также провести анализ распространенности и структуры заболеваемости стоматитами в детском возрасте (по материалам отделения ЧЛХ НЦОМид).

Материал и методы исследования

Проведено изучение распространенности и структуры стоматитов у детей по данным отделения челюстно-лицевой хирургии НЦОМид МЗ КР. Для реализации поставленных задач, нами был проведен анализ архивных историй болезни, журналов регистрации (обращений и госпитализаций) в отделении челюстно-лицевой хирургии НЦОМид МЗ КР за период 2005–2016 гг. Материалом исследования служили выписки из историй болезни (форма №003/У), амбулаторных карт стоматологического больного (форма №043/у), обратившихся за этот период в НЦОМид г. Бишкек. Из большого архивного материала изучена статистика стоматитов. Проанализированы: распространенность, структура, пол и возраст этих больных.

Результаты исследования и обсуждение

Как видно из данных, представленных на Рисунке 1, более половины пациентов, госпитализированных в отделение 7250, или 54,4% составили пациенты с воспалительными процессами ЧЛЮ, из них 1301 пациент — 9,8% от общего количества (общее число — 13325 детей, за период 2005–2016 гг.). Если взять от количества пациентов с воспалительными процессами (7250 детей), пациенты со стоматитами составили 17,9%.

Рисунок 1. Динамика госпитализаций по нозологиям по отделению челюстно-лицевой хирургии НЦОМИД в 2005–2016 годы.

Выполнен анализ продолжительности лечения заболевания, основанных на данных по среднем пребывании в отделении челюстно-лицевой хирургии НЦОМИД. Как видно из Таблицы, по сравнению с предыдущими годами, удалось сократить среднее пребывание на койке в среднем на 3 суток в период 2005–2016 гг. Это связано с тем, что, с годами улучшается диагностика и лечение этих заболеваний с использованием современных методов диагностики и препаратов (препарат «Лизак») в комплексном лечении.

Таблица.

СРЕДНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА КОЙКЕ ПАЦИЕНТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОЗОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЮ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ НЦОМИД в 2005–2016 гг.

Среднее пребывание (койко-дни)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Стоматиты	10,3	9,2	8,2	7,5	10,4	10	9,7	8,7	6	7,9	7,6	7

На примере данных, представленных на Рисунке 2, обратившихся в 2012 г в НЦОМИД г. Бишкек, детей со стоматитами в амбулаторных условиях пролечено 1638 больных, в стационарных условиях пролечено 102. Лечение было комплексным и проводилось совместно с педиатром, инфекционистом, гастроэнтерологом, ЛОР врачом, гематологом и другими специалистами. Для диагностики стоматитов применялись общеклинические, иммунологические (ПЦР, ИФА — у 1350 детей) и бактериоскопические (390 детей) методы исследований.

- 1-вирусные стоматиты 77,93% (1356)
- 2-аллергические стоматиты 12,81% (223)
- 3-кандидозный стоматит 3,90% (68)
- 4-афтозные стоматиты 3,27% (57)
- 5-язвенно-некротические стоматиты 2,06% (36)

Рисунок 2. Структура заболеваемости стоматитами у детей за 2012 г.

При анализе данных было установлено, что наиболее часто в структуре заболеваемости занимают вирусные стоматиты, составившие 77,93% (1356 больных) от общего количества, что соответствует данным ряда авторов (Рисунок 2) [7–8, 10].

Среди вирусных стоматитов 68,5% (1193 больных) приходится на долю герпетического стоматита (ГС). В основном дети с вирусными стоматитами обращались в возрасте от 1–3 лет. Это объясняется тем, что в этот период у детей уменьшается количество антител, полученных от матери интерплацентарно (которые были защищены врожденным иммунитетом), а также отсутствием зрелых систем специфического иммунитета. Среди детей старшего возраста заболеваемость значительно ниже вследствие приобретенного иммунитета после перенесенной герпетической инфекции в ее разнообразных клинических проявлениях, что соответствует данным других авторов [7–8].

Общее число девочек перенесших различные виды стоматитов, составило 41,6% (724 больных), а мальчиков — 58,3% (1016 больных), что указывает превалирование этих патологий у мальчиков по отношению к девочкам, что приведено на Рисунке 3.

Рисунок 3. Общее количество девочек и мальчиков перенесших различные виды стоматитов.

Выводы

Таким образом, на основании полученных данных были сделаны следующие выводы:

–Дети с различными формами стоматитов составили 9,8% (1301 пациентов) от общего количества (13325 детей).

–Улучшая диагностику сопутствующих факторов при возникновении стоматитов и используя современных препаратов (препарат «Лизак») в комплексном лечении по сравнению с предыдущими годами удалось сократить среднее пребывание на койке в стационаре в среднем на 3 суток.

–Наиболее часто в структуре заболеваемости занимают вирусные стоматиты, составившие 77,93% (1356 больных) от общего количества.

–По распространенности превалирование стоматитов у мальчиков (58,3%) по отношению к девочкам (41,6%).

По результатам исследования выявлено, что вышеизложенное указывает на большую распространенность данных патологий в детском возрасте. Вследствие чего подводит к актуальности и необходимости продолжить изучения данной патологии, определения значимых факторов развития стоматитов у детей, в поисках эффективных методов комплексного лечения и профилактики этих заболеваний.

Список литературы:

1. Борисенко Л. Г., Ковалевская А. В. Стоматологическое здоровье населения и задачи воспитания здорового образа жизни // Стоматологический форум (Москва). 2005. №2. С. 11-15.
2. Гажва С. И., Лесков А. С., Пиллипенко К. И. Влияние вредных факторов химического производства на состояние слизистой оболочки полости рта // Современные проблемы науки и образования. 2012. №2.
3. Гажва С. И., Иголкина Н. А. Взаимосвязь заболеваний внутренних органов и состояния полости рта // Терапевтический архив. 2013. Т. 85. №10. С. 116-118.
4. Гажва С. И., Дятел А. В., Худошин С. В. Структура стоматологической заболеваемости слизистой полости рта и красной каймы губ // Современные проблемы науки и образования. 2014. №6. С. 1097.
5. Даурова Ф. Ю., Кича Д. И., Цакоева А. А. Состояние полости рта и профилактика стоматологических заболеваний у студентов-иностранцев // Стоматология детского возраста и профилактика. 2008. №1 (24). С. 59-61.
6. Медведева О. В., Киричук В. Ф., Кодочигова А. И. и др. Клинические, психофизиологические и психологические аспекты риска развития заболеваний пародонта у клинически здоровых лиц // Саратовский научно-медицинский журнал. 2009. Т. 5. №4. С. 516-520.
7. Справочник по детской стоматологии / под ред. А. Камерона, Р. Уидмера; 2-е изд., испр. и перераб. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 391 с.
8. Тирская О. И., Молоков В. Д. Клиника, диагностика и лечение проявлений герпетической инфекции в полости рта. Иркутск: ИГМУ, 2014. 76 с.
9. Шкаредная О. В., Горячева Т. П., Чунихин А. А., Базикян Э. А., Гажва С. И. Оптимизация ранней диагностики патологических состояний слизистой оболочки рта // Клиническая медицина. 2017. Т. 9. №3. С. 119-125.
10. Thornhill M. H., Vaccaglini L., Theaker E., Pemberton M. N. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pentoxifylline for the treatment of recurrent aphthous stomatitis // Archives of dermatology. 2007. V. 143. №4. P. 463-470.

References:

1. Borisenko, L. G., & Kovalevskaya, A. V. (2005). Stomatologicheskoe zdorov'e naseleniya i zadachi vospitaniya zdorovogo obraza zhizni. *Stomatologicheskii forum (Moscow)*, (2), 11-15. (in Russian).
2. Gazhva, S. I., Leskov, A. S., Pillipenko, K. I., & Gazhva, Yu. V. (2012). Vliyanie vrednykh faktorov khimicheskogo proizvodstva na sostoyanie slizistoi obolochki polosti rta [The influence of

harmful factors of chemical production on the state of oral mucosa]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (2). (in Russian).

3. Gazhva, S. I., & Igolkina, N. A. (2013). Vzaimosvyaz' zabolevanii vnutrennikh organov i sostoyaniya polosti rta [Relationship between visceral diseases and oral health]. *Terapevticheskii arkhiv*, 85(10), 116-118. (in Russian).

4. Gazhva, S. I., Dyatel, A. V., & Khudoshin, S. V. (2014). Struktura stomatologicheskoi zabolevaemosti slizistoi obolochki polosti rta i krasnoi kaimy gub [Structure of the dental disease of the mucous membrane and of the red portion]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (6), 1097. (in Russian).

5. Daurova, F. Yu., Kicha, D. I., & Tsakoeva, A. A. (2008). Sostoyanie polosti rta i profilaktika stomatologicheskikh zabolevanii u studentov-inostrantsev [Oral condition and dental diseases prophylaxis at the foreigner students]. *Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika*, (1), 59-61. (in Russian).

6. Medvedeva, O. V., Kirichuk, V. F., Kodochigova, A. I., Khalturina, V. G., Kucherov, M. G., & Nikulina, I. N. (2009). Klinicheskie, psikhofiziologicheskie i psikhologicheskie aspekty riska razvitiya zabolevanii parodonta u klinicheski zdorovykh lits [Clinical, psychophysiological and psychological aspects of risk factors of periodontal disease development in clinically healthy persons]. *Saratovskii nauchno-meditsinskii zhurnal*, 5(4), 516-520.

7. Spravochnik po detskoj stomatologii. (2010). Moscow, MEDpress-inform, 391. (in Russian).

8. Tirskaia, O. I., & Molokov, V. D. (2014). Klinika, diagnostika i lechenie proyavlenii gerpeticheskoi infektsii v polosti rta. Irkutsk, IGMU, 76. (in Russian).

9. Shkarednaya, O. V., Goryacheva, T. P., Chunikhin, A. A., Bazikyan, E. A., & Gazhva, S. I. (2017). Optimizatsiya rannei diagnostiki patologicheskikh sostoyanii slizistoi obolochki rta [Optimizing the early diagnosis of oral mucosal pathologies]. *Klinicheskaiia meditsina*, 9(3), 119-125. (in Russian).

10. Thornhill, M. H., Baccaglini, L., Theaker, E., & Pemberton, M. N. (2007). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pentoxifylline for the treatment of recurrent aphthous stomatitis. *Archives of dermatology*, 143(4), 463-470.

Работа поступила
в редакцию 01.10.2018 г.

Принята к публикации
06.10.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Суеркулов Э. С., Юлдашев И. М., Мамырралиев А. Б., Токтосунова С. А., Цепелева А. С., Сооронбаев А. А. Распространенность и структура заболеваемости стоматитами у детей // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 91-96. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/suerkulov> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Suerkulov, E., Yuldashev, I., Mamyraliev, A., Toktosunova, S., Tsepeleva, A., & Soorombayev, A. (2018). Prevalence and structure of morbidity of stomatitis in children. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 91-96. (in Russian).